

DOI:

Чухрай Станіслав, студент
науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Шленьова М. Г.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Аспекти практичного застосування вебометрії в університетському середовищі

Вебометрія – це наука про вимірювання та аналіз вебресурсів, інтернет-вмісту та поведінки користувачів у мережі. Ця дисципліна поєднує методи досліджень у галузях інформетрії, соціології, статистики, інформаційної науки та комп'ютерних наук з метою отримання пізнавальних даних про інтернет-середовище, допомоги в прийнятті рішень, прогнозуванні тенденцій та забезпеченні якості інформації в мережі.

Тема вебометрії охоплює широкий спектр досліджень і дослідницьких питань, які пов'язані з вимірюванням та аналізом вебданих. Вебометрія в університеті може бути застосована в різних аспектах. Ось декілька способів, як вебометрія може бути корисною:

- *Дослідження наукових публікацій*: Вебометрія може допомогти в аналізі наукових публікацій, їх цитованості та впливу. За допомогою вебометричних інструментів, таких як Google Scholar, Scopus або Web of Science, ви можете оцінити популярність та вплив статей, авторів і журналів.

- *Моніторинг і репутація університету*: Вебометрія дозволяє відстежувати онлайн-присутність вашого університету, включаючи соціальні мережі, блоги, форуми та інші медіа. Ви можете виявити та відповідати на питання, коментарі або скарги, що стосуються вашого університету, і підтримувати позитивну репутацію.

- *Аналіз конкуренції*: Вебометрія допомагає вивчати інші університети або академічні установи, щоб зрозуміти їх позицію, рейтинги та конкурентні переваги. Ви можете порівнювати показники, такі як вебтрафік, розповсюдження контенту та соціальний вплив, щоб оцінити своє положення на ринку та прийняти стратегічні рішення.

- *Оцінка ефективності маркетингових стратегій*: Вебометрія дозволяє вимірювати результати веб-маркетингових стратегій вашого університету. Ви можете аналізувати вебтрафік, конверсії, вплив

соціальних мереж та інші метрики, щоб з'ясувати ефективність рекламних заходів і вдосконалити стратегію маркетингу.

• *Виявлення тенденцій у дослідженнях та освіті*: Вебметрія дозволяє виявляти тенденції й зміни в наукових дослідженнях та освітніх програмах. Ви можете використовувати дані про популярні теми досліджень, цитування, співавторство та інші метрики, щоб адаптувати програми навчання та наукову діяльність до сучасних вимог.

Таким чином, вебметрія може бути цінним інструментом для аналізу, моніторингу та вдосконалення діяльності університету в онлайн-середовищі.